

Научно-образовательный электронный журнал

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ

**Выпуск №24 (том 2)
(март, 2022)**

Международный научно-образовательный
электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»

УДК 37

ББК 94

**Международный научно-образовательный электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №24 (том 2) (март,
2022). Дата выхода в свет: 31.03.2022.**

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам.

Миссия научно-образовательного электронного журнала «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.

Целевая аудитория журнала охватывает работников сферы образования (воспитателей, педагогов, учителей, руководителей кружков) и школьников, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале.

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»

© Коллектив авторов

CHETDAN Keltirilgan qoramol zotlarining Respublikamiz sharoitiga moslashuvchanlik hususiyatlari M.A. Nortasheva, U.Xasanova, S.Nurmuxammedov, J.Xudoynazarov	222
ANALYSING PEDESTRIAN TRAFFIC SAFETY AT THE SIGNALIZED CROSSECTIONS IN TASHKENT CITY Sadikov Jamshid Ibrohim ugli, Jamolov Saidkamolhon Khusankhon ugli, Khoshimov Iftikhorzon	225
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ Чиниева Сайёра Абдимуминовна	230
MAMLAKATIMIZDA FUQAROLAR HUQUQLARINI PAYDO BO'LISHI VA AMAL QILISHI Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li	235
THE STRUCTURE OF SIMPLE SENTENCE IN ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES Qalmuratova Miyassar	239
РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА Халикова Шахноза Холмуминовна	245
THE PROBLEM OF LANGUAGE INTERFERENCE AMONG UZBEK SCHOOLCHILDREN Mamirova Barchinoy	250
KURASH Karimov Jahongir	258
ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYALARDAN FOYDALANISH Abduxakimov Izzatillo Ibrohimovich, O'rinboyev Muxammadzoxir Iqboljon o'g'li	268
CURRENT ISSUES OF ENERGY AND THEIR ELIMINATION Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li, Jumanov Abbas Nabijonovich	272
O'QUVCHILAR MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA PISA XALQARO TADQIQOTI MATERIALLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI Xamraqulov Xamidullo Turgunboyevich	277
INTRODUCING THE DIGITAL ECONOMY INTO OUR LIVES, AS WELL AS THE RELEVANCE OF THE PROFESSION AN ACCOUNTANT IN THESE CONDITIONS S.F. Turaeva	285
MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH METODLARI Qudratov Orzimurod Sunnatovich, Ummatova Ma'mura Mirsol qizi	291

ФИО автора: *Iroda Bahronova*

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Название публикации: «MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA O'XSHATISHLARNING O'RNI»

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotida o'xshatishlarning qo'llanishi, ularning ahamiyati, ta'sirchanligi, Muhammad Yusuf she'rlaridagi o'xshatishlarning o'rni haqida so'z boradi va tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: o'xshatish san'ati, o'xshatiladigan narsa yoki subyekt, unga o'xshash bo'lgan narsa yoki obyekt, o'xshatish belgisi yoki o'xshatish asosi, o'xshatishning formal ko'rsatkichi.

O'zbek tili o'zining so'zga boyligi, jozibadorligi bilan boshqa tillardan farq qiladi. Binobarin, xalqning tiynati va tabiatini, ruhiyati va mentalitetini tildan ayri holda tasavvur qilib ham, tadqiq etib ham bo'lmaydi. Tildagi birliklarda, ayniqsa, obrazli so'z, ibora-ifodalarda xalqning mental o'ziga xosligi muayyan tarzda in'ikosini topadi. Ayniqsa, bu so'zlarni she'rga soluvchi shoirlar bo'lsa, tilning xilma-xil imkoniyatlari yuzaga chiqadi. Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida ham aytilganidek boshqa tillardan farqli ravishda tilimizda sinonimik qatorning uzunligi, ma'nodosh so'zlarning ko'pligi, iboralar, o'xshatishlarning o'ziga xosligi yaqqol namoyon bo'ladi. Shu o'rinda o'xshatish san'atiga to'xtalar ekanmiz, Nizomiddin Mahmudov va Durdona Xudoyberganovalarning "O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati" ga yuzlanishimiz lozim. Kitobning kirish qismida bejiz "O'xshatishlar- obrazli milliy tafakkur mahsuli" deya aytilmagan. Umuman, obrazli milliy tafakkur mahsuli bo'lmish turg'un o'xshatishlar o'zbek tilida ham batafsil o'rganilishi, uning tuzilmaviy-semantik, lingvokulturologik va lingvopoetik xususiyatlari atroflicha tadqiq va tavsif etilishi lozim.

Aytish mumkinki, insonning dunyoni bilishida o'xshatish-qiyoslash benihoya katta o'rin tutadi. Ikki yoki undan ortiq predmet yoki tushunchani o'xshash yoki farqli jihatlarini aniqlash maqsadida qiyoslash, taqqoslash tashqi dunyoni bilishning eng

keng tarqalgan mantiqiy usullaridan biri. Muhammad Yusuf ijodiga kelsak, shoirning har bir she'rida o'xshatish san'atining yorqin namunasi ko'rishimiz mumkin:

O, ota makonim,
Onajon o'lkam.
O'zbekiston, jonim to'shay soyangga.
Senday mehribon yo'q,
Seningdek ko'rkam,
Rimni alishmasman bedapoyangga.

Bilamizki, o'xshatish san'ati bir necha qismlardan iborat. Panini grammatikasidan boshlab (eramizdan oldingi IV asr) qadimgi hind poetik-grammatik traktatlarida o'xshatishlar poetik figura sifatida o'rganilgan va o'xshatishning muntazam to'rt unsurdan tarkib topishi ta'kidlangan, ya'ni: 1) o'xshatiladigan narsa yoki subyekt, 2) unga o'xshash bo'lgan narsa yoki obyekt, 3) o'xshatish belgisi yoki o'xshatish asosi, 4) o'xshatishning formal ko'rsatkichi. Yuqoridagi misralarda "senday", "seningdek" so'zlarini olaylik. Ularda o'shatiladigan subyekt (sen), o'xshatish vositasi (-dek, -day) qo'llangan. "Ota makonim", "onajon o'lkam" birikmalarida ota so'zi mehribon, aziz, yaqin, qadrdon, ardoqlamoq ma'nolarida keladi. (Shu pochchasi uni o'qitdi, gap-so'zga qoldirmay otadek qanotiga oldi. Said Ahmad "Hijron kunlarida"). Ona so'zi esa e'zozlamoq, ardoqlamoq, bag'riga olmoq ma'nosida keladi (Onamdek mehribon, munis Vatan bor, g'amguzorim bor. Abdulla Oripov "Vatan").

Oltin tuproq, zumrad dalam,
Ipak karvon, olmos qal'am.
Kuzda ketgan gullari ham
Bahor qo'msab qaytgan ayvon
O'zbekiston, O'zbekiston!

Ushbu satrlarda oltin, zumrad, ipak, olmos kabi so'zlarga e'tibor qaratamiz. Olmos- o'tkir, tig'i juda keskir narsalar, oltin- tovlanmoq, sarg'ish rangda jilolanadigan narsa, ipak- mayin, yumshoq, muloyim, yoqimli, zumrad- yam-yashil, yashil tovlanmoq ma'nolarida qo'llangan. Shuni ta'kidlash lozimki, o'xshatishlar o'ziga xos

obrazli tafakkur tarzining mahsuli sifatida yuzaga keladi. Shuning uchun ham nutqda hamisha badiiy-estetik qiymatga molik bo'ladi, nutqning emotsiona-ekspressivligi, ifodaliligi, ta'sirchanligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'xshatishlarning ikki turi, ya'ni: 1) individual-muallif o'xshatishlari yoki erkin o'xshatishlar va 2) umumxalq yoki turg'un(doimiy) o'xshatishlar farqlanadi. Muhammad Yusuf ijodida o'xshatishlarning har ikkala turini ko'rishimiz mumkin.

...Ularni men yana ko'rarmanmi-a,
Ayvondan odamdek kuzatolmadim.
Kuz. To'ylar boshlandi yuragim pora-
Bitta qizimni ham uzatolmadim.

Ushbu misralarda anglaganingiz kabi "odamdek" so'zini tahlil qilamiz. "O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati" da shunday deyilgan: "Odam(lar)day (kabi, singari -ga o'xshab) -barchaga xos shart-sharoit va imkoniyatlarda yashamoq, muayyan cheklolarsiz umrguzaronlik qilmoq. Masalan, "Bir zum odam kabi yashayin men ham, Men ham yashay bir zum biro dam kabi" (A.Oripov).

Muhammad Yusufning she'rlari xalqimizning ardoqli mulkiga aylandi, uning she'rlari asosida yaratilgan qo'shiqlar bugun har bir o'zbek xonadonida yangrab turibdi. Uning bevaqt o'limi, "O'lim haq!" desak-da, hali-hanuz yuraklarni iztirobga soladi. Said Ahmad yozgan edi: "Muhammad Yusuf tez og'izga tushdi. Biror shoir uningdek tez nom chiqarmagan, nomdor bo'lmagan. Ochig'ini aytsam, Muhammadga ko'z tegdi. Aslini olganda asl shoirlar uzoq yashamaydilar. Ammo ortdan abadiy yashaydigan meros qoldirib ketdilar. U mana shunday o'lmas meros qoldirdi. Muhammad she'r muxlislarining yuragini o'rtab ketdi. Endi shoirning o'zi yo'q. Ammo Muhammad Yusuf deb atalmish she'riyati bor. Bu she'riyat aslo zavol bilmaydi". Darhaqiqat, Muhammad Yusuf ijodi hali kashf etilmagan jihatlarga boy. Xalqona she'rlari bilan barchaning ko'nglidan joy olgan shoir ruhi nafaqat adabiyotimizda, balki qalbimizda ham mangu yashaydi. Men istaymanki, shoir ijodi har bir xonadon kutubxonasidan joy olsa va yangidan yangi ijodiy qirralari kashf etilsa. Shu orqali buyuk shoir oldidagi adabiy burchimizni ado etgan bo'lamiz desak mulbolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N. Mahmudov, D. Xudoyberganova "O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati", Toshkent. "Ma'naviyat". 2013
2. M. Yusuf "Qizg'aldog'im", Toshkent. 2011
3. M. Yusuf "Biz baxtli bo'lamiz", Toshkent 2014
4. С. Невелова Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и сравнение – М. "Наука", 1979
5. Xurshid Davron "Yaxshi" she'ri asosida.